

29. srečanje Evropske zveze arheologov (European Association of Archaeologists) v Belfastu, 30. 8. 2023–2. 9. 2023

© Črtomir Lorber

Samozaposlen v arheologiji; crtomir@t-2.net

Krovna organizacija evropskih arheologov EAA (*European Association of Archaeologists*) je med 30. 8. in 2. 9. 2023 organizirala svoje 29. letno srečanje v Belfastu na Severnem Irskem. EAA je bila oblikovana leta 1994 na svojem ustanovnem srečanju v Ljubljani. Od takrat je organizirala kar 29 letnih srečanj v različnih evropskih mestih¹ z namenom povezovanja in promocije arheološke znanosti in medsebojne izmenjave informacij. Na svojih kongresih je organizirala razprave, simpozije in sekcije na različne teme, od interpretacije materialne kulture do arheološke teorije in upravljanja s kulturno dediščino. Prek različnih teles si prizadeva za sodelovanje s sorodnimi organizacijami na evropski in državni ravni, promocijo arheološke dediščine in njeno varovanje. Od samih začetkov EAA izdaja znanstveni časopis, *Journal of European Archaeology*, ki se je kasneje preimenoval v *European Journal of Archaeology* (EJA). Ob tem izdaja še bilten *The European Archaeologist* (TEA) ter seriji *Themes in Contemporary Archaeology* in *Elements: The Archaeology of Europe*. Ob tej dejavnosti od leta 1999 podeljuje nagrado *European Archaeological Heritage Prize*, ki je namenjena posamezniku, instituciji ali lokalni/regionalni skupnosti za izjemne dosežke pri varovanju in popularizaciji arheologije v Evropi. Od leta 2002 na vsakoletnem kongresu podeljuje *Student Award*, ki je namenjen nagrajevanju najboljših prispevkov študentov ali doktorandov, z letom 2023 pa je uvedla še *EAA Book Prize*, katere namen je nagrajevanje publicističnih dosežkov na področju arheologije. EAA deluje tudi kot svetovalno telo Sveta Evrope (*Council of Europe*) na področju kulturne dediščine, v okviru EAA pa trenutno deluje 23 profesionalnih skupnosti arheologov z različnih področij.

Srečanje v Belfastu (2023) je bilo eno večjih srečanj EAA v njeni zgodovini. Po uradnih podatkih je imela leta 2023 4076 članov, od katerih se jih je kar 3334 udeležilo kongresa v Belfastu, bodisi na lokaciji sami (2638) bodisi virtualno. Kongres je vzpostavil poseben organizacijski odbor, osrednja lokacija kongresa pa so bili prostori *Queen's University* v Belfastu. Naslov kongresa je

bil *Weaving narratives*, sekcije in prezentacije pa so bile osredotočene na 5 splošnih tem: *Artefakti, stavbe in ekofakti* (*Artefacts, Buildings and Ecofacts*), *Net-zero arheologija – Vzdržnost v preteklosti, sedanjosti in prihodnosti* (*Net-zero Archaeologies – Sustainability in the Past, Present and Future*), *Dediščinske zgodbe in reprezentacije* (*Heritage Narratives and Representations*), *Ljudje sedanjosti – naseljevanje preteklosti* (*People of the Present – Peopling the Past*), *(Ekstremna) okolja – otoki, obale, obrobja, središča* (*(Extreme) Environments – Islands, Coasts, Margins, Centres*) ter *Nasprotujoče si preteklosti in sedanjosti* (*Contested Pasts and Presents*). V kontekstu teh tem je bilo na kongresu organiziranih kar 278 sekcij s predstavitvami, razpravami in okroglimi mizami na različne teme, ob tem pa so bila organizirana tudi 4 daljša temeljna predavanja. Na kongresu je bilo predstavljenih kar 2576 referatov, mnenj in razprav (vključno s plakati), od katerih so jih 22 kot glavni avtorji predstavili slovenski arheologi,² ki so se kongresa udeležili kot predstavniki javnih institucij, zasebnih podjetij ali kot posamezniki. Slovenski arheologi so na kongresu kljub na videz majhnemu številu referatov sodelovali na razmeroma širokem področju, pomemben del teh arheologov pa je tudi članov Slovenskega arheološkega društva. Udeležili so se sekcij na temo arheološke metodologije, arheološke teorije, specialističnih sekcij na temo arheologije okolja idr., sodelovali pa so tudi kot člani mednarodnih raziskovalnih ekip, organizatorji in soorganizatorji posameznih sekcij. Na vseh sekcijah, ki so se jih udeležili, so predstavili trenutno stanje slovenske arheologije, poglede naših institucij ter aktualne dosežke slovenske arheologije in kolegov, ki delujejo v tujini. Prispevki, na katerih so bili slovenski arheologi zavedeni kot glavni avtorji na kongresu EAA v Belfastu, so bili:

- Cveček, S. 2023, *KINSHIP FROM CROSS-CULTURAL PERSPECTIVES: A MIXED METHODS APPROACH TO SEEMINGLY QUANTITATIVE IS-SUE*. – sekcija: *Reconstructing Biological Relatedness and Inferring Human Relationships in the Past*.

1 Ljubljana 1994; Santiago de Compostela 1995; Riga 1996; Ravena 1997; Gothenburg 1998; Bournemouth 1999; Lizbona 2000; Esslingen 2001; Solun 2002; St. Peterburg 2003; Lyon 2004; Cork 2005; Krakov 2006; Zadar 2007; Malta 2008; Riva del Garda 2009; Haag 2010; Oslo 2011; Helsinki 2012; Plzen 2013; Istanbul 2014; Glasgow 2015; Vilna 2016; Maastricht 2017; Barcelona 2018; Bern 2019; virtualen kongres 2020; Kiel 2021; Budimpešta 2022; Belfast 2023.

2 V to frazo smo vključili tudi slovenske kolege, ki delujejo v institucijah v tujini in so pri EAA zavedeni kot Slovenci. Poudarjamo, da je del slovenskih prispevkov plod dela večjih raziskovalnih ekip, a je trenutna statistika EAA utemeljena na konceptu glavnega avtorja (*presenter*) prispevka. V nadaljevanju so navedeni vsi prispevki, pri katerih je bil slovenski arheolog glavni avtor, pri prispevkih so zavedeni vsi avtorji, glavni avtor, kot je opredeljen pri EAA, pa je naveden prvi. Žal v seznam nismo mogli vključiti vseh prispevkov, pri katerih so bili slovenski arheologi del mednarodnih ekip, ki jih je vodil tuji arheolog, saj ta statistika še ni dostopna.

-
- Čaval, S., A. Cianciosi 2023, THE DIRECTION OF FREEDOM: LIBERTY PLIGHT IN COLONIAL MAURITIUS. – sekcija: *Archaeology, Landscape and Skyscape. How Material Archaeology is woven with different Ontological and Cultural Interpretations.*
 - Črešnar, M., B. Mušič, Z. Czajlik, B. Horn, B. Nagy, L. Rupnik 2023, MULTI-METHOD INVESTIGATIONS (INCLUDING CORING) OF EARLY IRON AGE SITES BETWEEN THE ALPS AND THE DANUBE. – sekcija: *Coring is not boring! Drillings in combination with other non o minimal-invasive methods for investigating archaeological monuments.*
 - Gruškovnjak, L., A. Prijatelj, P. Vojaković, J. Burja, M. Vinazza, B. Toškan, T. Tolar, H. Grčman, M. Črešnar 2023, FLOOR OF A SMITHY VIEWED THROUGH THE MICRO-REFUSE ANALYSIS IN BUILDING 24 AT THE HILLFORT OF PUNGRT ABOVE IG, SLOVENIA. – sekcija: *Floor debates, analysis and interpretation of archaeological floors and occupation surfaces.*
 - Hellmuth Kramberger, A., M. Mele 2023, ARCHAEOLOGY – HISTORY UNCOVERED”. CASE STUDY: THE IRON-AGE-DANUBE ELEARNING APP. – sekcija: *Archaeology, landscape and the skyscape. How material archaeology is woven with different ontological and cultural interpretations.*
 - Jančar, M. 2023, LIMESTONE, LIME PIT, QUICK-LIME, SLAKED LIME, LIME MORTAR. – sekcija: *Heart of Stone: Medieval Perceptions of Stone.*
 - Karo, Š., B. Županek, M. Draksler 2023, URBAN ARCHAEOLOGY OF LJUBLJANA: THE EMERGENCE OF A MEDIEVAL TOWN ON THE RUINS OF ROMAN EMONA. – sekcija: *Early Medieval Towns in Europe: Between Legacy of the Roman Empire and »Barbarian« Culture.*
 - Kovačič, A., K. Stemberger Flegar, M. Urek 2023, IT TAKES A VILLAGE TO SUPPORT A FORT: CASE STUDY OF CASTRA AD FLUVIUM FRIGIDUM (MODERN AJDOVIŠČINA, SLOVENIA). – sekcija: *Resizing and Redesigning the Urbanization Policy of the Danube Provinces in the Late Roman Empire (end of 3rd-7th C AD).*
 - Kramberger, B., *WHERE ARE THE PROBLEMS? THE MISMATCH BETWEEN RADIOCARBON DATES AND ARCHAEOLOGICAL DATA BASED ON CASE STUDIES FROM SLOVENIA.* – sekcija: *Radiocarbon dating and archaeology.*
 - Leskovar, T., B. Toškan, M. Omahen Gruškovnjak, M. Črešnar, D. Potočnik, N. Ogrinc, C. Gerritzen, S. Goderis, C. Snoeck 2023, THE ROLE OF ANIMALS IN THE LATE BRONZE AGE AT BRINJEVA GORA ABOVE ZREČE. – sekcija: *Multi-proxy Approaches to examining Human-Animal Interactions.*
 - Lorber, Č. 2023, THE ROLE OF PROFESSIONAL ARCHAEOLOGICAL SOCIETIES IN FORMULATING NATIONAL AND SUPRANATIONAL CULTURAL POLICIES – AN EXAMPLE OF YUGOSLAVIA. – sekcija: *Setting Archaeological Heritage Policy at European Level: Putting it into the Hands of Archaeologists.*
 - Magdič, A. 2023, DEVELOPING A GIS DRIVEN INTEGRAL EVALUATION MODEL OF EARLY MEDIEVAL CULTURAL LANDSCAPES FOR THE NEEDS OF SUSTAINABLE SPATIAL PLANNING. – sekcija: *Long-term Dynamics of Field Patterns and Land use.*
 - Milavec, T., J. Horvat 2023, SEARCHING FOR PASTORALISM IN THE SOUTH-EASTERN ALPS. – sekcija: *Following the Steps of Past Shepherds, Searching for Pastoralism in Mountain Areas.*
 - Mlekuž Vrhovnik, D. 2023, BODIES IN THE DARK: HUMAN REMAINS IN THE CAVES – sekcija: *Dark Prehistory.*
 - Pavlovič, D. 2023, WINE AND IRON. RESEARCH OF AN EARLY MEDIEVAL HAMLET ON THE SITE PRŽANJ NEAR LJUBLJANA, SLOVENIA. – sekcija: *Mirroring Worlds: Rural Domestic Spaces through Multidisciplinarity in Late Antiquity and the Early Middle Ages.*
 - Petek-Sargeant, N. 2023, ENGAGING COMMUNITIES IN HISTORICAL ARCHAEOLOGY: REFLECTIONS FROM KENYA. – sekcija: *Landscapes and Archaeologies of Present Communities: Novel Engagements Towards Enriching Global and Local Histories.*
 - Prijatelj, A., L. Gruškovnjak, P. Vojaković, K. Milek, H. Grčman, M. Dolenc, M. Črešnar 2023, FROM A
-

HOUSE TO A STABLE: A GEOARCHAEOLOGICAL STUDY OF BUILDING 21 AT THE HILLFORT OF PUNGRT, SLOVENIA. – sekcija: *Floor debates, analysis and interpretation of archaeological floors and occupation surfaces.*

- Ravnik, M., M. Jančar, A. Miškec, A. Ragolič, G. Tica 2023, *NEW RESEARCH IN ROMAN RITUAL: OBJECTS AND TEMPLE SITES.* – sekcija: *New Research in Roman Ritual: Objects and Temple Sites.*
- Skrt Kristan, T., T. Tolar, F. Kuzmič 2023, *PAST AND PRESENT WEED VEGETATION AT LJUBLJANSKO BARJE AREA, SLOVENIA: PRELIMINARY RESULTS.* – sekcija: *New Insights into Agricultural Practices and their Environmental Conditions. The Contribution of Archeometry.*
- Stemberger Flegar, K. 2023, *IDENTITY IS IN THE EYE OF THE INTERPRETER: CASE STUDY OF ROMAN PERIOD SLOVENIA.* – sekcija: *Archaeological Identities. A Methodological Toolbox to approach Identities.*
- Tolar, T., B. Toškan, B. Kamberger 2023, *NOT EVERY PIT IS A PIT-HOUSE. LATE NEOLITHIC DEPOSITIONAL PRACTICES AT THE SITE DOLSKO – SPODNJE ŠKOVCE IN SLOVENIA.* – sekcija: *Depositional Practices in the Neolithic: Contacts, Interactions and Transformations.*
- Tratnik, V., E. Lozić, T. Tolar 2023, *FARMING AND RESILIENCE ON THE LATE ANTIQUE HILLTOP SITE ZIDANI GABER.* – sekcija: *Mirroring Worlds: Rural Domestic Spaces through Multidisciplinarity in Late Antiquity and the Early Middle Ages.*
- Vojaković, P., A. Prijatelj, L. Gruškovnjak, B. Toškan, T. Tolar, M. Črešnar 2023, *BETWEEN THE MEDITERRANEAN AND CENTRAL EUROPE. CULTURAL IDENTITY FORMATION IN THE SOUTH-EASTERN ALPS THROUGH THE SETTLEMENT PRISM.* – sekcija: *Artefacts, Archaeological Science and European Identities in Iron Age Alps, Pannonia and Balkans.*
- Zagorc, B., M. Blanz, A. Rapan Papeša, H. Vulić, T. Trbojević Vukičević, D. Reich, M. Ivanova Bieg, R. Pinhasi 2023, *UNCOVERING THE LIVES OF THE NONADULT POPULATION AT THE LATE AVAR BURIAL SITE IN NUŠTAR, CROATIA: AN INTERDISCIPLINARY APPROACH.* – sekcija: *It*

takes a Village: Interdisciplinary Bioarchaeological Research on the Role of Children in the Past.

Ob kongresu je EAA v Belfastu izvedla letno skupščino (*Annual Membership Business Meeting*), na kateri je vodstvo predstavilo poročilo o delovanju EAA med kongresoma v Budimpešti (2022) in Belfastu (2023). Ob tem sta bili članstvu predstavljeni poročila o strukturi članstva EAA in finančnem stanju organizacije. Na skupščini so bili predstavljeni rezultati volitev v vodstvene organe zveze ter poročila skupnosti EAA. V zaključku skupščine sta bila predstavljena lokacija izvedbe jubilejnega 30. letnega srečanja EAA v Rimu ter programsko delo EAA. Osrednji naslov kongresa v Rimu bo *Vztrajanje ob spremembah (Persisting with Change)*, izveden pa bo med 28. in 31. 8. 2024. Predvidene osrednje teme kongresa bodo *Materialni zapis – Trenutni trendi in poti v prihodnost (The Material Record – Current Trends and Future Directions)*, *Arheološke znanosti, humanistika in digitalna doba: Premoščanje razlik (Archaeological Sciences, Humanities and the Digital Era: Bridging the Gaps)*, *Življenje arheološke dediščine v družbi (The Life of Archaeological Heritage in Society)*, *Vztrajanje ob spremembah: teorija in arheološka metoda (Persisting with Change: Theory and Archaeological Scrutiny)*, *Vse poti vodijo v Rim: interakcije na več ravneh (All Roads lead to Rome: Multiscalar Interactions)*, *Sredozemlje od znotraj (Mediterranean from Within)* in *Arheologija vzdržnosti skozi svetovne krize, klimatske spremembe, konflikte in vojne (Archaeology of Sustainability through World Crises, Climate Change, Conflicts and War)*. Kongresu v Rimu bosta sledila kongresa v Beogradu (3.–6. 9. 2025) in Atenah (26.–29. 8. 2026).

Organizatorji kongresa so za udeležence letnega srečanja EAA organizirali 15 ekskurzij, na katerih so lahko obiskali osrednje arheološke in dediščinske spomenike Severne Irske. Večina ekskurzij je potekala 30. 8. 2023, del pa 2. 9. 2023. Z ekskurzijami, izvedenimi 2. 9. 2023, se je uradno zaključilo 29. letno srečanje EAA. Upamo, da se bodo slovenski arheologi prihodnjih kongresov EAA udeležili v še večjem številu, predvsem zaradi njihove geografske bližine. Kot drugi razlog pa naj navedemo, da je Slovensko arheološko društvo (SAD) korporativni član EAA, zaradi česar je visoka interakcija članov SAD z EAA dobrodošla in koristna v kontekstu oblikovanja mednarodnih povezav slovenske arheologije.

